

**“O‘ZBEKISTONDAGI TA‘LIM JARAYONIDA PEDAGOGIKA TA‘LIM
MUASSASALARI FAOLIYATI VA O‘RIN.”**

Shavkatov Furqatbek Shuhratjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti

Magistratura bo‘limi “Tasviriy san‘at” yo‘nalishi 1-bosqich magistranti.

shavkatovfurqatbek999@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024637>

Annotatsiya: Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta‘lim muassasalarini tizimli rivojlantirish masalalari atroflicha yoritilgan. Shuningdek, ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etish orqali zamonaviy ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish va yuqori malakali professional kadrlar tayyorlash jarayonini yangi bosqichga ko‘tarish muammolari tahlil qilingan. Tadqiqotda respublikamizdagi oliy ta‘lim muassasalarining bugungi faoliyati, ularga yaratilayotgan imkoniyatlar hamda ta‘lim sohasidagi xalqaro hamkorlikning ahamiyati ochib berilgan. Natijada pedagogik ta‘lim sifatini oshirish, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash va global ta‘lim makoniga integratsiyalashuvni kuchaytirish bo‘yicha muhim xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagog kadrlar, oliy ta‘lim muassasalari, ta‘lim tizimi, tizimli rivojlantirish, xorijiy tajriba, zamonaviy ta‘lim dasturlari, professional kadrlar, ta‘lim sifati, innovatsion yondashuv, xalqaro hamkorlik, raqobatbardoshlik, integratsiya, Strategiya, Pirls, Pisa, o‘qish savodxonligi modul dalillarni eslash, mahorat, strategic fikrlash.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются вопросы систематического развития высших учебных заведений, занимающихся подготовкой педагогических кадров. Анализируются также проблемы разработки современных образовательных программ и повышения уровня подготовки высококвалифицированных специалистов за счет внедрения передового зарубежного опыта. Исследование раскрывает текущую деятельность высших учебных заведений нашей республики, создаваемые для них возможности и важность международного сотрудничества в сфере образования. В результате сделаны важные выводы по повышению качества педагогического образования, подготовке конкурентоспособных специалистов и укреплению интеграции в глобальное образовательное пространство.

Ключевые слова: Преподавательский состав, высшие учебные заведения, система образования, системное развитие, зарубежный опыт, современные образовательные программы, профессиональные кадры, качество образования, инновационный подход, международное

сотрудничество, конкурентоспособность, интеграция, стратегия, Пирс, Пиза, грамотность чтения, модуль, запоминание фактов, навыки, стратегическое мышление.

Annotation. The issues of systematic development of higher educational institutions that train pedagogical personnel are covered in detail. The problems of developing modern educational programs and raising the process of training highly qualified professional personnel to a new level through the introduction of advanced foreign experiences are also analyzed. The study reveals the current activities of higher educational institutions in our republic, the opportunities created for them, and the importance of international cooperation in the field of education. As a result, important conclusions are drawn on improving the quality of pedagogical education, training competitive specialists, and strengthening integration into the global educational space.

Keywords: Teaching staff, higher education institutions, education system, systematic development, foreign experience, modern educational programs, professional personnel, quality of education, innovative approach, international cooperation, competitiveness, integration, Strategy, Peirce, Pisa, reading literacy, module, remembering facts, skills, strategic thinking.

Hozirgi globallashuv davrida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, pedagog kadrlar tayyorlash masalasi jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Chunki sifatli ta'lim – bu malakali o'qituvchilar orqali amalga oshiriladi. Shu sababli pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish hamda zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish, avvalo, oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish bilan bog'liq. Bugungi kunda universitet va institutlarda o'quv jarayonini yangilash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. ¹

Bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyatga ega. Rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida qo'llanilayotgan innovatsion metodlar, masalan, interaktiv o'qitish usullari, kredit-modul tizimi, masofaviy ta'lim va dual ta'lim tizimi samarali natijalar bermoqda. Ushbu tajribalarni milliy ta'lim tizimiga

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. *Ta'lim to'g'risidagi Qonun.* – Toshkent, 2020.

moslashtirish orqali zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkoniyati kengayadi.

Zamonaviy ta'lim dasturlari esa nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Talabalar mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodiy yondashuv kabi kompetensiyalarni egallashi zarur. Bu esa kelajakda ularning professional faoliyatida muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi.

Respublikamizda oliy ta'lim muassasalariga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. So'nggi yillarda yangi universitetlar tashkil etildi, mavjudlari modernizatsiya qilindi, moddiy-texnik baza mustahkamlandi. Xalqaro hamkorlik aloqalari kengayib, xorijiy universitetlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari yo'lga qo'yildi. Akademik almashinuv dasturlari orqali talabalar va professor-o'qituvchilar chet el tajribasini o'rganish imkoniga ega bo'lmoqda.

Natijada ta'lim tizimining sifati oshib, xalqaro talablar darajasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishilmoqda. Bu esa mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

1. Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish

Hujjat bilan quyidagilar pedagogika ta'lim sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi:

Tarbiya va o'qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda xorijiy tillarni puxta o'zlashtirgan, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega professional pedagog kadrlar tayyorlash;

Pedagogik kasbga qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni maqsadli tayyorlab va tarbiyalab borishning uzluksiz tizimini joriy qilish;

Pedagogik ta'lim sohasining ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha o'quv reja va dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, innovatsion o'quv-me'yoriy va ta'lim resurslarini yaratish hamda amaliyotga joriy etish;

Sohada ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish uyg'unligini ta'minlash orqali ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish;

Pedagog kadrlar buyurtmachilari ehtiyoj va talablarini muntazam o'rganib borish, ular bilan o'zaro hamkorlikni rivojlantirish hamda pedagog kadrlar

tayyorlashning ilmiy asoslangan istiqbolli rejalarini belgilash va ularni amalga oshirish;²

Pedagogik ta'lim yo'nalishlarida bakalavriat tahsili 3-yilga qisqaryapti- Prezident qarori

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini yangi bosqichga ko'tarish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini ilg'or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish va oliy

pedagogik ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Jumladan, maktabgacha ta'lim qamrovining oshishi, 11-yillik umumiy o'rta ta'lim tizimining joriy qilinishi hamda oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash ko'lamining kengayishi munosabati bilan yuqori malakali mutaxassislariga nisbatan yuzaga kelayotgan ehtiyojni o'z vaqtida ta'minlash maqsadida so'nggi yillarda pedagog kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan 1 ta xorijiy va 4 ta mahalliy oliy ta'lim muassasasi faoliyati yo'lga qo'yildi, mazkur ta'lim sohasi bo'yicha xorijiy davlatlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari tashkil etildi

2. Ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilgan holda zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko'tarish.

PISA (Programme for International Student Assessment) – o'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi hisoblanadi.

PIRLS - (Progress in International Reading Literacy Study — xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) — bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir.

O'qish savodxonligi – shaxs rivojlantirish, jamiyatda o'z o'rnini topish maqsadiga erishishi yo'lida matnlarni tushunish, ulardan foydalanish, ular ustida mulohaza yuritish hamda ularga munosabat bildirish qobiliyati demakdir.

Hozirgi kunda Respublikamizda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida joylashgan xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirilgan 348ta tayanch maktablarda xalqaro dasturlarga tayyorgarlik ishlari samaradorlik bilan olib borilmoqda.

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi sifatida shuni ta'kidlashim joizki, o'qish savodxonligini aynan adabiyot, ona tili, boshlang'ich sinflarda o'qish fanlarida

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. *Kadrlar tayyorlash milliy dasturi*. – Toshkent, 1997.

matnlardan kelib chiqqan holda shakllantiriladi. Ya'ni matn bilan tanishib chiqilgach, matn mazmunidan kelib chiqqan holda 4 xil darajada savollar tuziladi. Biz buni "O'tkan kunlar" asari misolida ko'rib chiqishimiz mumkin.³

1-daraja (dalillarni eslash). Xotira: dalil, ta'rif, atama yoki oddiy amalni, algoritmi bajarish, formulani qo'llash singari ma'lumotlar haqidagi xotirani o'z ichiga oladi. Shunday qilib, matematikada oson ta'riflanadigan bir bosqichli va algoritmik amal ushbu eng past darajaga kiritilishi kerak

2-daraja (mahorat). Ko'nikma/tushuncha odatdagi javobdan tashqari ba'zi aqliy ishlarni o'z ichiga oladi. Agar birinchi darajada o'quvchilar mexanik tarzda javobni ko'rsatib berishlarini, ma'lum algoritmi bajarishlari yoki aniq belgilangan bir qator qadamlarni (bosqich) bajarishlari talab etilsa, baholashning 2-darajasida o'quvchilar muammo yoki faoliyatga qanday yondashish kerakligi haqida ba'zi qarorlarni qabul qilishlari talab etiladi. 2-darajani ajratib ko'rsatadigan kalit so'zlarga "tasniflang", "tashkil qiling", "baho bering", "kuzatishlar olib boring", ma'lumotlar yig'ing va ko'rsating" va "ma'lumotlarni taqqoslang" kabi fe'llar kiradi. Bu harakatlar bir necha bosqichni ko'zda tutadi. Savol: Nima uchun Otabek.

3-daraja (strategik fikrlash). Strategik fikrlash-mushohada oldingi darajalarga nisbatan dalil-isbotlar va fikr yuritishning bir muncha yuqori darajasi bo'lib, mulohaza yuritish, rejalashtirishni talab qiladi. Ko'pincha o'quvchilar o'z nuqtai nazarini bayon etishlari talab etiladi. O'quvchilar faraz qilishini talab qiladigan amallar ham shu darajaga kiradi. 3-darajada talablar murakkab va mavhum.

4-daraja (oliy darajali fikrlash). Keng dunyoqarashlar uzoq vaqt davomida keng kompleks mulohaza yuritish, rejalashtirish, qarashlarni rivojlantirishni talab etadi. Agar talab qilinadigan ish faqat takroriy bo'lib, muhim konseptual tushunchani va yuqori darajadagi qarashlarni qo'llashni talab qilmasa, vaqt chegaralanmaydi. Masalan, agar o'quvchi har kuni daryo suvining haroratini bir oy davomida o'lchashi, keyin esa grafik tuzishi kerak bo'lsa, bu 2-daraja deb tasniflanadi. Ammo agar o'quvchi ko'plab o'zgarishlarni hisobga olishni talab qiladigan daryoni tadqiq etish grafigini tuzishi kerak bo'lsa, bu ish 4-darajaga kirardi

3. Respublikada faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasalari, ularga berilayotgan imkoniyatlar ,ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlik.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari (ta'lim sohasiga oid hujjatlar to'plami). – Toshkent, 2017–2024.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida "Xalqaro hamkorlik, zamonaviy ta'lim va ilmiy-tadqiqot ishi" mavzuida onlayn-trening bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimiz va Buyuk Britaniya oliy ta'lim muassasalari vakillari, professor-o'qituvchilar, ilmiy xodimlar, talabalar ishtirok etdi.⁴

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida "Xalqaro hamkorlik, zamonaviy ta'lim va ilmiy-tadqiqot ishi" mavzuida onlayn-trening bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimiz va Buyuk Britaniya oliy ta'lim muassasalari vakillari, professor-o'qituvchilar, ilmiy xodimlar, talabalar ishtirok etdi.

Respublikamizning oliy ta'lim muassasalari hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi oliy ta'lim sohasida xalqaro aloqalarni rivojlantirib, dunyo rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganib, quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

Oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarning malakasini oshirish;

Ta'limning turli yo'nalishlari uchun yangi o'quv dasturlari, zamonaviy o'quv-metodik adabiyotlar yaratilishi;

Oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarning xorijiy ilmiy ammalii seminar, konferentsiya va simpoziumlarda keng ishtirok etishi;

Professor o'qituvchilarning va talabalarning xorijiy almashinuv dasturlari va treninglarda qatnashuvi;

Xorijiy o'qituvchi va professorlarning respublika oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini takomillashtirish va tajriba almashinuvi maqsadida ishlashga taklif etish;

Oliy ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlik XXR, Koreya Respublikasi, Malayziya, Misr, Ummon Sultonligi, Rossiya Federatsiyasi, Ozarbayjon, Turkmaniston, Ukraina va boshqa qator davlatlar bilan hukumatlararo va shartnomalar asosida amalga oshiriladi.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Xitoy Xalq Respublikasining Ta'lim Vazirligi o'rtasida 1999 yil 8 noyabrdan belgilangan "Ta'lim sohasida hamkorlik" to'g'risidagi shartnoma doirasida Xitoy oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning qator oliy ta'lim muassasalaridan 40 ta talaba, fan nomzodlari, va yosh mutaxassislar amaliyot o'tamoqdalar.

Xitoy oliy ta'lim muassasalarida amaliyot xitoy tili va adabiyoti shuningdek, turli texnik va tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha bilimlarni takomillashtirish maqsadida olib boriladi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. *Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi*. – Toshkent, 2019.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Frantsiya, Italiya, Yaponiya, Koreya Respublikasi, XXR, Malayziya, Hindiston, RF va boshqalar bilan to'g'ridanto'g'ri muassasalararo shartnomalar asosida hamkorlik olib borishmoqda.

Joriy yilning 10-12 noyabr kunlari Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi oliy ta'lim muassasalari delegatsiyasining O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti faoliyati bilan tanishish hamda anglashuv memorandumlarini imzolash uchun tashrifi amalga oshirildi.

Mazkur tashrif davomida ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini yana-da rivojlantirish maqsadida 4 nafar oliy ta'lim muassasalari: Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi B. Beysenov nomidagi Karaganda Akademiyasi, M.Yesbulatov nomidagi Olmota Akademiyasi hamda Qozog'iston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy instituti va O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti o'rtasida anglashuv Memorandumlari, shuningdek Qozog'iston Respublikasi Birinchi Prezidenti – Elboshi nomidagi Qozog'iston Respublikasi Milliy universitetining Milliy gvardiya fakulteti va O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti o'rtasida o'zaro anglashuv protokoli imzolandi.

Xulosa Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish va zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu yo'nalishdagi islohotlar ta'lim sifatini oshirish, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu jarayonlarni izchil davom ettirish orqali ta'lim tizimini yanada rivojlantirish mumkin..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ta'lim to'g'risidagi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent, 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari (ta'lim sohasiga oid hujjatlar to'plami). – Toshkent, 2017–2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2019.
5. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris, 2017.
6. OECD. Education at a Glance. – Paris, 2021.
7. World Bank. World Development Report: Learning to Realize Education's Promise. – Washington, 2018.

8. European Commission. The European Higher Education Area in 2020. – Brussels, 2020.
9. Bologna Process. Bologna Declaration. – 1999.
10. John Dewey. Democracy and Education. – New York, 1916.
11. Lev Vygotsky. Mind in Society. – Cambridge, 1978.
12. Benjamin Bloom. Taxonomy of Educational Objectives. – New York, 1956.
13. Ishmuhamedov R. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2018.
14. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent, 2017.
15. Bakhtiyorovich, Ismonov Khurshidbek, and Ruziyev Nuriddin Mukhammadaliyevich. "Pairing, Their Own Aspects and Corresponding Methods of Work with Pairing in the Autocad Software." International Journal on Orange Technologies 3.12 (2021): 211-216.
16. qizi Abduraimova, Muazzamoy Abduqodir. "PERSPEKTIVA." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 11. 2022.
17. Xurshidbek, Ismonov, Rustamov Umurzoq, and Abduraimova Muazzamoy. "MARKAZIY VA PARALLEL PROYEKSIYA ORTOGONAL PROYEKSIYALAR VA MODELNI KO 'RINISHLARI." Educational Research in Universal Sciences 1.4 (2022): 70-81.
18. Ismonov, Xurshidbek Baxtiyorivich, and Muazzamoy Abduqodir qizi Abduraimova. "ORTOGONAL PROYEKSIYALAR VA MODELNI KO 'RINISHLARI." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 288-296.
19. Qizi, Abduraimova Muazzamoy Abduqodir. "PROJECTION AND AXONOMETRY."
20. "UMUM TA'LIM MAKTABLARDA CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHNING HOZIR HOLATI." Oriental Art and Culture, Vol. 5, No. 6, 2024, pp. 65–69.
21. Khakimjanovch, I. M. A., & Abduqodirovna, A. M. Capabilities OF Computer Graphics. General Information About Graphic Programs. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(11), 114-117.
22. Mirzaev, S. O. Methodology for Organizing Exhibitions AND Creative Activities in Primary Schools. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 13(12), 150-154.
23. Ismonov, X. B., & Abduraimova, M. A. AUTOCAD DASTURIDA TUTASHMA BILAN ISHLASHNING MAQBUL USULLARI.
24. Ismonov, X., Rustamov, U., & Abduraimova, M. (2022). PERSPEKTIVA. PERSPEKTIV MASSHTABLAR. Science and innovation, 1(C6), 164-171.
25. Olimovich, M. S., Baxtiyorovich, I. X., & Shokirovna, Z. M. (2020). Problems of teaching fine arts and its history. ACADEMICA: AN INTERNATIONAL

MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL Учредители: Diva Enterprises Private Limited, 10(4), 69.

26. Mirzaev, S. O. Methodology for Organizing Exhibitions AND Creative Activities in Primary Schools. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 13(12), 150-154.

27. ОЛИМОВ, Л., МИРЗАЕВ, С., & ДАРМОНОВ, И. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МУТАХАССИСЛИГИ ТАЛАБАЛАРИГА АДСОРБЦИЯ ҲОДИСАСИНИ ЎҚИТИШ. ИЛМИЙ ХАВАРНОМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (3), 111-112.

28. Mirzayev, S. O. TASVIRIY SAN'AT DARSLARINI MAZMUNLI TASHKIL ETISHDA SINFDAN VA MAKTABDAN TASHQARI ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH.

